

*2^{do}. Encuentro de Jóvenes en la Investigación de Bachillerato-CONACYT
Acapulco, Guerrero 23, 24 y 25 de Septiembre 2015*

Memorias

Impacto de la Plataforma Virtual Edmodo en la Educación Media Superior

Carlos Marbán González.

charlymaglez@gmail.com

Unidad Académica Preparatoria No.1, Universidad Autónoma de Guerrero.

Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia.

reneecuevas@uagro.mx

Unidad Académica de Ingeniería, Universidad Autónoma de Guerrero.

Introducción

En la década de los ochenta emergen en los países industrializados más avanzados lo que se ha hecho llamar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (de ahora en adelante, TIC). Sobre este significativo fenómeno tecnológico arranca la configuración de una nueva estructura social y, en términos generales, un nuevo tipo de sociedad a la que se le denomina con la etiqueta de sociedad informacional (Rozo & Ballesteros, 2015).

Cuando hablamos de TIC nos referimos “al conjunto convergente de tecnologías desarrolladas en el campo de la microelectrónica, la informática (máquinas y software), las telecomunicaciones, la televisión, la radio, la optoelectrónica y su conjunto de desarrollos y aplicaciones (Albero, 2002:2).

Por tanto, no es de extrañar que ante este escenario económico, social y cultural, y dado el impresionante caudal de innovaciones técnicas generado alrededor de la triada de la microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones, el resultado haya sido una completa revolución en el conjunto de la sociedad. No deja de ser verdad que en la llamada Sociedad de la Información el dominio de las nuevas máquinas puede ser crucial para no quedar excluido.

Cada adelanto tecnológico puede leerse en primera instancia como un progreso social. Sin

embargo, ese progreso no llega a todos los estratos sociales por igual, hay sectores sociales a los cuales esos adelantos no benefician, y la diferencia entre los que sí están integrados a esa nueva tecnología y los que no, marca desniveles en el acceso, uso y beneficios de esas nuevas tecnologías (Tello, 2007).

Hoy día, nadie pone en duda que el sistema educativo ha de integrar en su quehacer las TIC para educar. Se pretende hacer de estas, una herramienta fundamental y de uso cotidiano en el sistema educativo, incluso en las mismas interacciones profesor-alumno o entre el resto de los miembros de la comunidad educativa. Entre otras cosas, porque la tecnología no es un simple medio, sino que se ha convertido en un entorno y una forma de vida (Cardona & Rodríguez, 2011:37).

Las plataformas educativas se pueden considerar como el resultado del esfuerzo que se está haciendo en la comunidad educativa en los últimos años para buscar nuevos procedimientos para renovar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Son aplicaciones que favorecen la gestión de cursos de carácter virtual o semipresencial o de procesos de enseñanza-aprendizaje y el llevar a cabo todas las funciones de gestión académica y administrativa. (Cardona & Rodríguez, 2011:40).

Las plataformas educativas las podemos definir como “una herramienta virtual o una combinación físico-virtual, que brinda la capacidad de interactuar con uno o varios usuarios con fines pedagógicos. Además, se considera un proceso que contribuye a la evolución de los procesos de aprendizaje y enseñanza, que complementa o presenta alternativas en los procesos de la educación tradicional” (Muñoz, 2000).

Las plataformas educativas en el proceso de enseñanza permiten a los alumnos disponer de una mayor implicación y autonomía en su proceso de aprendizaje, incrementándose la accesibilidad y flexibilidad. El alumno autogestiona su tiempo para aprender su ritmo, profundizando en el aprendizaje según sus necesidades, tomando conciencia de la utilidad en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación para su futuro. (Alarcón, Pais & all ,2005).

El seguimiento de la evolución de los alumnos que el docente puede realizar a través de las plataformas educativas le permite determinar los avances obtenidos en el proceso, recibiendo las actividades para su corrección de una manera muy sencilla. La constante retroalimentación permite la mejora continua del sistema, motivando al alumno a su participación y potenciando su

interés por la asignatura y así estimularle para evitar el abandono escolar. (Becerro, 2009)

Los entornos virtuales brindan nuevas oportunidades de formación y de comunicación a los alumnos tanto fuera como dentro del espacio físico del aula, a través de su uso el alumno tiene la oportunidad de desarrollar también habilidades cognitivas necesarias en la sociedad de la información en la que hoy en día vivimos. Este enfoque metodológico valora la presencia de las tecnologías de internet en el aula por su capacidad de generar entornos de aprendizaje que transforman la vida escolar. (García ,2013:18)

Es importante destacar que los alumnos al trabajar de manera colaborativa consiguen alcanzar objetivos que de manera individual habrían sido inalcanzables. El uso de internet en las aulas presenciales las convierte en un instrumento pedagógico que está cambiando hacia un enfoque metodológico más motivador basado en el acceso a la información y la comunicación entre personas y grupos sociales de todo el mundo. (García ,2013:19)

Por ello, se han desarrollado diferentes plataformas educativas como lo es Edmodo; que es una aplicación cuyo objetivo principal, es permitir la comunicación entre profesores y alumnos. Se trata de un servicio de redes sociales basado en el microblogging creado para su uso específico en educación. Permite crear un espacio virtual privado de comunicación con el alumnado y otros profesores, en el que se puede compartir mensajes, archivos, enlaces, un calendario de trabajo, así como proponer tareas, actividades y gestionarlas.(Ulloa, 2015)Al ser una herramienta susceptible de ser utilizada en entornos virtuales, propicia el aprendizaje colaborativo.

Al ser tan sencilla de manejar (tiene un aspecto muy parecido a facebook) tanto los alumnos como los docentes podrán ser expertos en el manejo de la red en muy poco tiempo. Por ser tan fácil, no precisa grandes conocimientos informáticos, lo que hace más accesible esta red.

En definitiva, se ha comprobado que la herramienta Edmodo, aporta importantes beneficios en la práctica educativa, tales como: mejora el interés y la motivación de los alumnos, potencia una comunicación dinámica, favorece el trabajo en grupo y a la vez la atención individualizada. (García, 2013: 39)

Objetivos

En estos tiempos se hace necesario integrar la cultura digital en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas. Es por ello, que el presente trabajo de investigación

tiene por objetivo, dar a conocer las bondades que brinda la plataforma virtual *Edmodo* para el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje; pues es una herramienta tecnológica que se usa por medio del internet y que ofrece una fuente inagotable de ventajas, tanto para maestros, estudiantes y padres de familia.

Se pretende presentar ante los docentes y alumnos a *Edmodo*, como una plataforma virtual que tiene consideraciones pedagógicas generales, que los usuarios pueden explorar y desarrollar en sus propios usos educativos; considerando que la funcionalidad de esta plataforma tendrá verdadero sentido, cuando se integra a una actividad pedagógica, de este modo cada docente o estudiante que la utilice, podrá construir su propia experiencia.

Metodología

Para que esta herramienta se ponga en marcha en las diversas escuelas de los diferentes niveles académicos, primeramente necesitamos dotar de conocimientos tanto a los docentes y alumnos para que puedan hacer uso de la misma, realizando talleres para ambos, en los cuales se les brinden conocimientos sobre las diversas funcionalidades que les proporciona Edmodo y apliquen dichos conocimientos en el trabajo de clases cibernético.

Se pretende proponer la plataforma educativa Edmodo, como una estrategia pedagógica novedosa, que responde a las demandas de las actuales reformas educativas, pues se basa en el aprendizaje colaborativo y en las ideas de la pedagogía constructivista. Para su implementación se tomarán en cuenta las siguientes fases:

Fase 1: Taller dirigido a docentes y alumnos para proporcionar información sobre las funcionalidades que ofrece la plataforma educativa Edmodo.

Fase 2: Taller “La plataforma educativa Edmodo: sugerencias de uso para el docente”.

Fase 3: Taller “La plataforma educativa Edmodo: sugerencias de uso para el alumno”.

Resultados

A continuación podremos apreciar una imagen de la pantalla principal de la plataforma educativa Edmodo.

“Descripción de las funcionalidades de la plataforma educativa Edmodo”.

Figura 1 pantalla principal Edmodo.

Edmodo es una aplicación cuyo principal objetivo es permitir la comunicación entre docentes y alumnos. Fue creada en el año 2008 por Jeff O'Hara y Nic Borg y recientemente ha sido adquirida por Revolution Learning. El proyecto se encuentra disponible en inglés, portugués y español. Está disponible para toda la comunidad educativa de manera gratuita. Se trata de un proyecto que está en constante mejora por parte del equipo que se encarga de su desarrollo, sorprendiéndonos puntualmente con interesantes mejoras en sus funcionalidades (García, 2013: 25).

Edmodo muestra un entorno seguro para todos; los alumnos están controlados, supervisados y educados en cualquier publicación, comentario, tarea o algún trabajo que realice, tanto por la familia como por sus maestros. Existen 3 diferentes tipos de perfiles (Maestros, alumnos y padres de familia) de esta manera cada miembro tiene unos datos propios (usuario y contraseña) permitiendo realizar sus actividades desde cada una de ellas; los padres no les quitan intimidad usurpando la identidad a sus hijos, tiene su propia clave para supervisar las acciones, las calificaciones, asignaciones y comentarios que realiza su hijo en el grupo. Están al corriente de todas las actividades de sus hijos en la red. Pudiendo observar simplemente o modificar determinados comportamientos educándoles y enseñándoles a moverse por Internet. Los docentes, por su parte, controlan los mensajes de los alumnos cuidando tanto las formas como el contenido de los mismos, pudiendo llegar a eliminarlos si los consideran inapropiados, por igual puede llegar a publicar algún cuestionario o tarea para que la realicen los alumnos.

Podemos decir que Edmodo se basa en los principios pedagógicos constructivistas apoyados en el aprendizaje colaborativo que dice que el aprendizaje es especialmente efectivo cuando se realiza compartiéndolo con otros e incide en que los conocimientos previos son el motor de todo aprendizaje. También de este modo se atiende a la diversidad de intereses, necesidades y motivaciones del alumnado.

Utilizando Edmodo un docente puede trabajar desde este punto de vista generando un ambiente centrado en el estudiante para ayudarlo a construir ese conocimiento basado en sus habilidades y conocimientos previos, en vez de simplemente transmitir la información que considera que el alumno debe conocer (García, 2013: 22) .

Actualmente, Edmodo nos permite realizar las siguientes funcionalidades:

- Crear grupos privados con acceso limitado a docentes, alumnos y padres.
- Disponer de un espacio de comunicación entre los diferentes roles mediante mensajes y alertas.
- Compartir diversos recursos multimedia: archivos, enlaces, vídeos, etcétera.
- Lanzar encuestas a los alumnos.
- Asignar tareas a los alumnos y gestionar las calificaciones de la misma.
- Gestionar un calendario de clases.
- Crear comunidades donde agrupar a todos los docentes y alumnos del centro educativo.
- Dar acceso a los padres a los grupos en los que estén asignados sus hijos, permitiendo mantenerlos informados de las actividades que estos realizan y tener la posibilidad de comunicación con los profesores.
- Conceder insignias a los alumnos como premios a su participación en el grupo.
- Crear cuestionarios de evaluación.
- Gestionar los archivos y recursos compartidos a través de la biblioteca.
- Crear subgrupos para facilitar la gestión de grupos de trabajo.
- Previsualización de documentos de la biblioteca.
- Acceso a través de dispositivos móviles (Android e iPhone).

“La plataforma educativa Edmodo: sugerencias de uso para el docente”.

Alta profesores

Para comenzar a emplear Edmodo, el profesor deberá crearse un usuario en la plataforma www.edmodo.com

Al acceder a la página de inicio, nos encontraremos con un primer formulario destinado a aquellos usuarios ya registrados en Edmodo. Como se trata de nuestra primera vez, conseguiremos nuestra cuenta gratuita pulsando el botón “profesor” ubicado bajo el texto “regístrate ahora” (Ver figura 2).

Figura 2 primer formulario de Edmodo.

Rellenamos el formulario que nos aparece en una ventana emergente. El nombre de usuario es único dentro de la plataforma Edmodo, de manera que no debe estar ya dado de alta (el formulario nos informará de si el nombre escogido está disponible o no). Además hay que tener en cuenta el no utilizar espacios, eñes, tildes ni otros caracteres extraños (Ver figura 3). Una vez rellenados todos los campos, hacemos clic sobre el botón "registrar" y si todos los datos están correctamente introducidos, se nos abre la aplicación sobre nuestro "escritorio" en el que dispondremos una serie de recomendaciones y enlaces para comenzar a utilizar Edmodo con nuestros alumnos (Ver figura 4).

Figura 3 cuestionario personal.

Figura 4 perfil creado.

El perfil del docente gozara de muchos más privilegios que el de los alumnos contando con la ventaja de crear el grupo, subgrupo, asignar tarea e insignias a los alumnos, proponer el calendario de clases, crear test, entre muchas cosas más.

En el siguiente link podremos observar de manera detallada las actividades con las que goza el docente en esta plataforma educativa.

<https://www.dropbox.com/s/f5awgiej84xt7j1/Actividades%20que%20puede%20realizar%20el%20docente%20final.doc?dl=0>

“La plataforma educativa Edmodo: sugerencias de uso para el alumno”.

Alta de alumnos

Una vez creado nuestro grupo de Edmodo, el profesor debe proporcionar el código de grupo de seis dígitos, para que el alumno pueda acceder la primera vez. El alumno deberá registrarse como alumno en una cuenta en Edmodo si aún no la tiene, en el formulario de alta se le solicitará el código del grupo.

Para darse de alta, completará un formulario en el que debe incorporar los siguientes datos: (Ver figura 5)

Figura 5 pasos a seguir cuenta alumno.

- **Código del grupo:** facilitado por el profesor creador del grupo.
- **Usuario:** el servidor comprueba si el escogido está disponible. Es el dato necesario para acceder a Edmodo.
- **Contraseña:** cada alumno escoge su propia contraseña. Si la extravía, el profesor puede reiniciarla.
- **Email:** no es obligatorio, pues todas las comunicaciones se realizan dentro de los grupos.

Es interesante al trabajar con alumnos menores de edad, pues debido a la edad legal, no disponen de correo electrónico.

- *Primer nombre y apellido*: son los datos que le identificarán dentro de los grupos y aparecerá en su perfil.

Una vez dados de alta el profesor podrá acceder a sus perfiles y los alumnos tendrán acceso al grupo (García, 2013: 33-34).

Mensajes

De todas las funcionalidades que ofrece Edmodo, el envío de mensajes es la que mejor representa a ésta aplicación. Como ya se ha dicho anteriormente, Edmodo es una aplicación de microblogging que además nos ofrece otra serie de funcionalidades para trabajar en el aula.

Todos los diferentes perfiles de usuarios, tienen la posibilidad de añadir y comentar mensajes dentro de los grupos de los que forman parte, salvo que estén configurados como "solo lectura" (García, 2013: 37).

Los *estudiantes* solamente pueden enviar "Mensajes", eso sí, con todas las funcionalidades que un profesor, es decir, los mensajes pueden adjuntar archivos, URLs o contenido de la biblioteca. Es importante destacar que los estudiantes no pueden enviarse mensajes privados entre ellos. Los destinatarios de sus mensajes pueden ser:

- *Profesores*: cualquier profesor o co-profesor de los grupos en los que participa.
- *Grupo*: envío a todo un grupo en el que participa.
- *Para sí mismo*: sólo tiene que escribir su nombre y se puede enviar un mensaje a sí mismo (Ver figura 6).

Figura 6 Mandar mensajes.

Los mensajes constan de un texto de tamaño ilimitado al cual opcionalmente se le puede incorporar contenidos multimedia, obtenidos de diversas fuentes:

- *Archivos de nuestro PC.*
- *Hipervínculo:* mediante una URL o el código HTML de algunos recursos de la web 2.0
- *Biblioteca:* inserta un objeto existente en la biblioteca.

Es importante saber que los archivos e hipervínculos que sean añadidos a los mensajes, tanto por profesores como por estudiantes, pasan de manera automática a formar parte de la biblioteca del grupo, de manera que estarán disponibles para adjuntar con posterioridad desde ésta (García, 2013: 39).

Notificaciones

Desde esta sección, los profesores y los estudiantes pueden ver:

- *Próximos eventos.*
- *Nuevas respuestas a los mensajes.*
- *Alertas.*
- *Mensajes directos de otros profesores y estudiantes (Ver figura 7).*

Figuran 7 notificaciones

Para los estudiantes la sección de notificaciones también muestra:

- *Notificaciones de asignaciones (tareas) por un plazo de dos semanas:* nuevas calificaciones publicadas por sus profesores.

Tenemos acceso directo a las diferentes acciones informadas desde los ítems mostrados en las notificaciones. Una vez dentro, podemos acceder a ellas. Para que no se vuelvan a mostrar en las notificaciones, podemos eliminarlas de manera individual o todas a la vez (García, 2013: 41).

Entrega de la tarea

Podemos ver la asignación de la tarea tanto en el muro de los estudiantes destinatarios como en sus calendarios. Según el momento en el proceso de ejecución de la tarea, el botón que se muestra a los alumnos será diferente:

- Nada más recibir la asignación se les muestra el botón "Entregar" (Ver figura 8).
- Una vez entregada aparecerá el botón "Entregadas (esperando calificación)" (Ver figura 9).
- Una vez calificada por el profesor aparece "Calificado-nota-fecha de calificación" (Ver figura 10).

Figura 8 Tarea fechas de entrega

Figuran 9 calificaciones de tareas.

Figura 10 Fecha en que se calificó la tarea.

Cuando el estudiante ha completado la tarea podrá entregarla a través del formulario de la tarea, completando la tarea con un comentario y con la posibilidad de enviar sus propios archivos que compongan la tarea elaborada, quedando la tarea pendiente de revisión y calificación por parte del profesor.

Mientras que el profesor no califique la tarea, el estudiante tendrá la posibilidad de realizar reenvíos de la misma. Moodle te deja cerrarlo Una vez calificada, no existirá ésta posibilidad. Los reenvíos no eliminan los archivos entregados, es decir, se crean tantas pestañas como envíos se hayan hecho, para poder acceder a ellos si fuera necesario (García, 2013: 43).

Completar un cuestionario.

En el muro de los estudiantes, éstos verán el mensaje del cuestionario asignado con la fecha límite para completarlo y podrán acceder al cuestionario para su realización.

Si al crear el cuestionario se ha establecido un tiempo límite de respuesta, los alumnos verán un cronómetro con la cuenta atrás.

Los estudiantes podrán navegar por las diferentes preguntas siendo informados de las preguntas ya contestadas.

Podemos realizar 4 tipos de preguntas, de manera que la forma de responder será diferente:

- *Elección múltiple*: en donde el estudiante selecciona con el ratón la respuesta correcta y la corrección es automática. Tendremos que añadir las respuestas que nosotros creamos conveniente y hay que definir cuál es la correcta.
- *Respuesta corta*: en donde el estudiante escribe la respuesta en el formulario habilitado y requiere corrección manual.
- *Espacio en blanco*: en donde el estudiante rellena los espacios en blanco existentes y la corrección es automática.
- *Verdadero o falso*: en donde el estudiante selecciona con el ratón la opción que considere oportuna y la corrección es automática. Tenemos que definir si la respuesta a la pregunta es verdadero o falso.

Mientras el tiempo límite no se alcance el estudiante tiene la posibilidad de modificar sus respuestas. Una vez que haya revisado sus respuestas, podrá entregarlo previa confirmación.

Una vez entregado, el estudiante puede acceder al cuestionario realizado desde el mismo acceso ya sea a través del muro o calendario. Si el profesor al crear el cuestionario decidió que el estudiante pueda ver de manera inmediata los resultados, lo que verá serán los resultados obtenidos en el cuestionario de aquellas preguntas que sean autocalificables, es decir, de todas a excepción de las de "respuesta corta". Cuando el profesor califique manualmente las de "respuesta corta" aparecerán todos los resultados.

Si el profesor ha dado acceso a ver los resultados, el estudiante podrá acceder a la página del cuestionario que recoge sus resultados, podrá ver un resumen de la puntuación obtenida e

informa de si existen preguntas sin calificar. También aparecen las respuestas con su corrección, informando al alumno de cuál era la respuesta correcta en caso de haber fallado. Para ello se utiliza una leyenda con colores, de manera que las respuestas en rojo son incorrectas, en verde son correctas y en azul están pendientes de calificar.

Perfil del estudiante

Una vez que nuestros estudiantes se han registrado, es importante que configuren su perfil en Edmodo y conozcan qué información ofrecen a sus compañeros y profesores en los grupos que participan.

Deben configurar las preferencias del perfil, donde el alumno puede:

- Cambiar la imagen de su perfil, usando imágenes predefinidas de Edmodo, subiendo una propia o tomando una captura con la webcam.
- Cambiar el nombre a mostrar. - cambiar la contraseña.
- Añadir email y dar de alta las notificaciones por ésta vía.

Podrá acceder a su perfil en Edmodo, el cual muestra información sobre el estudiante y su actividad como:

- Datos representativos como nombre, avatar y rol en el grupo.
- Insignias ganadas en los diferentes grupos en los que es miembro.
- "About" donde pueden añadir algunos datos que representen la forma de ser del estudiante, tales como una cita célebre, la forma de aprender, etc.
- "Activity" donde muestra los mensajes y comentarios lanzados en los diferentes grupos en los que participa.
- Grupos donde ve la relación de grupos de los que es miembro.
- Un resumen de su participación en Edmodo donde se indican los compañeros y profesores totales, recursos subidos a la mochila personal, número de mensajes y comentarios, acceso a los perfiles de compañeros, profesores y padres (García, 2013: 57). (Ver figura 11).

Figura 11 perfil del estudiante.

Conclusiones

Hoy en día los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje han configurado nuevos escenarios en la educación donde el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje. Su implementación efectiva depende de la selección adecuada de un sistema de gestión del aprendizaje o LMS que es el software que administra las actividades de formación en el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Estas herramientas tecnológicas sirven como recurso de apoyo en cualquiera de las modalidades educativas (presencial, semipresencial o a distancia).

Podríamos recomendar el uso Edmodo a aquellos profesores que vayan a tener su primera toma de contacto con una plataforma educativa ya que al ser una plataforma cerrada su uso es mucho más limitado y puede resultar más sencillo, sobre todo si están familiarizados con el uso de las redes sociales. También a aquellos profesores para los que sea importante el compromiso de los padres de los alumnos en la educación de sus hijos. Puede ser interesante para aquellos profesores que quieran utilizar otros recursos de fuera de Edmodo como puede ser Google Docs o que quieran compartir información y relacionarse con otros miembros de esta plataforma.

La educación media superior en la actualidad le plantea nuevos retos a los docentes a la vez que les permite innovar en su quehacer académico, esto a través del desarrollo y la potencialización de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Por ello, es de suma importancia capacitar continuamente a los docentes en aspectos técnicos y pedagógicos sobre la creación de recursos educativos para entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, con el fin de desarrollar competencias y habilidades digitales docentes, que les permitan realizar sus actividades pedagógicas de manera innovadora y eficiente.

Por otro lado considero, que la incorporación de TIC a los quehaceres educativos es un proceso que debe ser planificado, que incluye diferentes etapas de trabajo y no sólo la inserción de la tecnología o la capacitación sobre su uso, sino que también se debe asignar tiempo y recursos para el diseño, ejecución y evaluación de los procesos.

El 2do. Verano de investigación en la rama de ingeniería dirigido por el Dr. Rene Edmundo Cuevas, fue una experiencia única ya que al asistir fomenté mi aprendizaje referente a las distintas herramientas que existen en el campo de la informática, cada una de ellas resultara de mucha utilidad para realizar trabajos escolares de manera fácil, innovadora e interesante.

Me gustaría que se implementara en el siguiente verano de investigación el uso de la herramienta que desarrollé en este trabajo como una alternativa para aquellos compañeros que asisten al curso

de otros lugares, resultando para ellos una manera interesante de trabajar a distancia.

Referencias bibliográficas

Alarcón, D. C., Pradas, A. C., & Pais, J. D. A. (2005). La innovación a través de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. RIED. Revista iberoamericana de educación a distancia, 8(1-2).

Becerro, S. D. (2009) Introducción a Las Plataformas Virtuales en La Enseñanza

Becerra rozo, d. a. y. a. n. a., & Quintero Ballesteros, l. i. c. e. t. h. (2014). Diagnóstico en el uso de las tic de los docentes y estudiantes del técnico en telecomunicaciones de la universidad francisco de paula santander ocaña(doctoral dissertation).

Cardona Marín, F., & Rodríguez Velásquez, R. M. (2011). Sensibilización y fundamentación en la cultura de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) para los docentes de la Institución Educativa Mariscal Sucre en Manizales (Doctoral dissertation)

Garrido, A. (24 de 07 de 2015). *EDMODO*. Obtenido de Introduccion:
<http://edmodo.antoniogarrido.es/introduccion.html>

García González, M. P. (2013). La plataforma Edmodo versus la plataforma Moodle.
Ulloa, T. F. Título: Facebook y Twitter en la enseñanza del español como lengua extranjera.

Lopez JMS, A. (2012). *REVISTA EDUCACION*. Obtenido de BENEFICIOS DEL MICROBLOGGING.

Lopez JMS, A. (s.f.). *REVISTA EDUCACION*. Obtenido de DESCUBRIENDO EDMODO.
PACO. (s.f.). *PROFESOR PACO*. Obtenido de QUE ES EDMODO:
<https://profesorpaco.wordpress.com/2011/11/10/%C2%BFque-es-edmodo/>

López, J. M. S., Flores, M. F., & González, J. L. G. (2012). Descubriendo Edmodo: beneficios del microblogging en educación en adultos. Campo abierto: Revista de educación, 31(2), 53-70.

López de la Madrid, M. C. (2010). Uso de las TIC en la educación superior de México. Un estudio de caso. Apertura impresa, (7)

Muñoz, F. (2000). Las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación en la Formación Inicial del Profesorado en la Universidad de Castilla la Mancha. *Studia Academica, Revista de Investigación Universitaria*, (10),163,175.

Albero, C. T. (2002). El impacto de las nuevas tecnologías en la educación superior: un enfoque sociológico. *Boletín de la Red Estatal de Docencia Universitaria*, 2(3).

Paco. (s.f.). *PROFESOR PACO*. Obtenido de QUE ES EDMODO:

<https://profesorpaco.wordpress.com/2011/11/10/%C2%BFque-es-edmodo/>

Tello, E. (2007). Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y la brecha digital: su impacto en la sociedad de México. *RUSC. Universities and Knowledge Society Journal*, 4(2), 5).